

Original paper

BAXSHICHILIK MAKTABLARI

© M.X. Shamurodova¹✉

¹Anar-Ajiniyaz nomidagi Nukus davlat pedagogikalik instituti, Nukus, Qoraqalpog‘iston

Аннотация

KIRISH: ushbu maqolada qoraqalpoq musiqiy san‘ati rivojiga katta hissa qo‘shgan jirlari va baxshilarning ijro uslublari, qo‘shiqlari hamda kuylarining o‘ziga xos xususiyatlari tahlil qilinadi. Shuningdek, ularning shogirdlari tomonidan ijodiy an‘analarni davom ettirish yo‘llari ko‘rib chiqiladi.

MAQSAD: jirlar va baxshilar ijodidagi milliy musiqiy an‘analarni saqlash, rivojlantirish va ularning zamonaviy talqinlarini aniqlash.

MATERIALLAR VA METODLAR: tadqiqotda tarixiy tahlil, kuzatuv, musiqashunoslik va og‘zaki ijod namunalarini solishtirish metodlari qo‘llanilgan.

MUHOKAMA VA NATIJALAR: jir va baxshilar tomonidan yaratilgan kuy va qo‘shiqlarning o‘ziga xos ijro usullari, ularning shogirdlar orqali davom ettirilishi va bugungi kunda yosh avlodga o‘tkazilishidagi tajriba tahlil qilindi.

XULOSA: qoraqalpoq musiqiy ijrochilik an‘analarini asrab-avaylash va zamonaviy musiqiy ta‘lim tizimiga integratsiya qilish xalq madaniy merosining boyishini ta‘minlaydi.

Kalit so‘zlar: musiqa, baxshi, jirov, xalq qo‘shiqlari, xalq kuylari, milliy qo‘shiqlar, professional musiqa.

lqtibos uchun: Shamurodova M.X. Baxshichilik maktablari. // Inter education & global study. 2025. Vol.3 №10. B.444–450.

ШКОЛЫ БАХШИ

© M.X. Шамуродова¹✉

¹Нукусский государственный педагогический институт имени Ажинияза, Нукус, Каракалпакстан

Аннотация

ВВЕДЕНИЕ: в статье рассказывается о путях исполнения, песнях и мелодиях, которые исполняли наши жыры и бахши — деятели каракалпакского музыкального искусства, а также их ученики. Рассматриваются особенности традиционной манеры исполнения и её преемственность в современной музыкальной культуре.

ЦЕЛЬ: изучить особенности творческого наследия жыров и бахши, определить пути его сохранения и развития.

МАТЕРИАЛЫ И МЕТОДЫ: использованы методы историко-культурного анализа, музыкальной герменевтики, а также полевых наблюдений.

ОБСУЖДЕНИЕ И РЕЗУЛЬТАТЫ: проанализированы характерные черты исполнения песен и мелодий, особенности репертуара и процесс передачи музыкальных традиций от учителя к ученику.

ЗАКЛЮЧЕНИЕ: сохранение и популяризация наследия жыров и бахши имеет важное значение для культурной идентичности каракалпакского народа и его музыкальной самобытности.

Ключевые слова: музыка, Бахши, жыров, народные песни, народные мелодии, народные песни, профессиональная музыка.

Для цитирования: Шамуродова М.Х. Школы бахши. // Inter education & global study. 2025. Vol.3 №10. С. 444–450.

BAKHSHI SCHOOLS

© Madina Kh. Shamurodova^{1✉}

¹Ajiniyaz Nukus State Pedagogical Institute, Nukus, Karakalpakstan

Annotation

INTRODUCTION: in this article, we talked about the ways of performance, songs and melodies performed by our Zhyrov-Bakhshi, figures of the Karakalpak musical art, and their students.

AIM: to explore the creative legacy of jyres and bakhshis and identify ways to preserve and develop their musical traditions.

MATERIALS AND METHODS: the study uses historical and ethnomusicological analysis, field observation, and comparative methods of oral performance.

DISCUSSION AND RESULTS: the analysis reveals the characteristic elements of traditional performance, transmission of musical repertoire, and adaptation of these traditions by new generations of performers.

CONCLUSION: preserving the musical legacy of jyres and bakhshis contributes to maintaining the cultural identity and artistic continuity of the Karakalpak people.

Keywords: music, Bakhshi, zhyrov, folk songs, folk melodies, folk songs, professional music.

For citation: Madina Kh. Shamurodova. (2025) 'Bakhshi schools', Inter education & global study, vol.3 (10), pp. 444–450. (In Uzbek).

Qoraqalpoq xalqining san'ati, boy adabiy merosi, milliy kuy-qo'shiqlari, jirovchilik, baxshichilik, qissaxonlik san'ati, ustozdan shogirdga o'tish yo'li bilan meros bo'lib bugungi kunimizgacha yetib kelgan.

Adabiyotimiz va musiqa madaniyatimizning rivojlanishi jarayonida, o'zlarining uzoq yillar izlanishlari natijasida yozib qoldirgan maqolalari va ilmiy asarlaridan, kitoblaridan adabiyotshunos, olim, olimlarimiz Qalli Ayimbetov, Qobil Maqsetov, Navro'z Japaqov,

Tojigul Adambayeva, Sarigul Bahodirova, Asen Alimov va h.k. ko'plab olimlarimizning matbuot sahifalarida chop etilgan asarlaridan har tomonlama tasdiqlanib va isbotlanganligini o'qib bilishimiz mumkin.

Qoraqalpoq xalqining badiiy og'zaki ijodini, madaniy merosini, doston-qo'shiqlari bilan terme-to'lg'ovlarini zamondan-zamonga, otadan-bolaga meros etib qoldirib, o'zi yashagan zamon tilagiga mos qilib moslashtirib, qayta ishlab, aytib kuylab beruvchi, bu san'atga o'zining bor kuch-g'ayratini sarflab, sifatli umrini sarf etuvchi xalqimizning jirovlari bo'lgan jirovlar bilan baxshilar, sozanda-go'yandalar.

Qaysi bir xalq bo'lmasin o'zlarining kun-ko'rishida, turmush-tirikchiligida, madaniyat sohasida boshqa xalqlar bilan oldi-berdi, muloqotda bo'lib bir-biridan hunar sirlarini o'rganadi. Do'stlik, birdamlik munosabatlari orqali o'zlarining madaniyati, adabiyotini ko'rkamlashtirib, boyitib, rivojlantirib boradi. Qoraqalpoq xalqi ham o'zining ko'p asrlik tarixiga ega bo'lib, turmushini aks ettiruvchi turli janrlarda o'zining boy adabiy va madaniy merosini yaratgan, og'zaki xalq ijodini ko'plab yaratgan, shuningdek ajoyib kuy va qo'shiqlar yaratgan xalqlardan hisoblanadi. xalqini muzika madaniyati erte zamanlardan berli osip-rawajlanip keledi.

Sozandachilik, jirovchilik, baxshichilik, qissaxonlik san'atlari o'sha uzoq davrlardan buyon xalqimizning qalb to'ridan keng o'rin olib, o'zining rivojlanish yo'lida bir qancha ya'ni ko'plab iste'dodli ijrochilarning mahorati tufayli avloddan-avlodga, ustozdan-shogirdga o'tib hozirgi vaqtgacha yetib kelganligini bilamiz.

"G'ubbodin," "Yangli bahor," "Qora-yo'rg'a," "Po'shsha to'rg'ay," "Nama-boshi," "Bo'zatov," "Qizlar uyga kir," "Aruvxon," "Odingdan," "Gelgeley," "Yetti asrim," "Qulpoq," "Siy parda," "Ilma sulton" va h.k. ko'plab kuy-qo'shiqlarning har birini olib qaraganimizda ularning bir-biriga o'xshamagan holda rang-barangligi bilan tabiat go'zalliklarini, xalqimizning qayg'u va quvonchlarini, o'tkir xayol o'y-tuyg'ularining, ichki ko'ngil kechinmalarining go'zal to'lg'onishlarining har bir kuyda o'ziga xos ohang naqshlariga burkanib tasvirlanganini ko'rish mumkin.

Jirov-baxshi sozandalarimiz tomonidan yaratilgan kuylarning barchasi ham bizning davrimizga to'liq yetib kelmaganligi aniq. Ma'lumki, faqatgina xalqimiz qalbidan keng joy olgan, ko'pchilikka manzur bo'lgan kuylargina ijrochilar tomonidan bizga yetib kelgan.

Bizgacha yetib kelgan kuylar keng mazmunga ega bo'lib rivojlantirilib, ijrochilarning mahorati bilan doimo sayqallanib kelgan. Ijrochilar mohir bo'lmaganda bu kuylar xalqning ko'nglidan chiqmaganda allaqachon unutilgan bo'lar edi. Jirov-baxshi sozandalarimiz safi qanchalik ko'p bo'lib, ijrochilik mahorati oshgan sari, qo'shiqlarimiz, dostonlarimiz, soz kuylarimiz go'zallashib, ma'nosi kengayib, xalqqa manzur bo'lgan holda ularning soni ko'payib borayotgani ma'lum.

Xalqimiz orasidan yetishib chiqqan mashhur jirov-baxshilar xalqimizning ma'naviy boyligi bo'lgan musiqiy merosimizni yetkazib borishga ko'plab shogirdlar tayyorlab borishni odat qilgan. Jirovlar qo'bizga, baxshilar esa dutorga mos keladigan naqshlarda, qashirim-ohanglardan, forshlag, mordent, triollardan, chertish usullaridan keng foydalana bilgan.

Bu ijro usullarini, dastalarni o'zlashtirib, ularni chuqur o'rganib, ijro mahoratini takomillashtirib borish har bir ijrochining jirov bo'ladimi, baxshi bo'ladimi, sozanda bo'ladimi barchasining ijro mahoratini boyitib boradi. Qoraqalpoq xalqi o'z ijrochilarini juda hurmatlab, ularni ortiqcha talantli, yaratilishdan tashqari ilohiy karomat deb tushunib, "u elni yangratgan baxshi edi, jirov edi"- deb faxrlansa, nama bilan birga soz, xalq bilan birga yashab kelayotgan taqdiridosh sirdoshi ham, munglisi ham eng qadrlaydigan narsasi bo'lganligi uchun xalqimiz sozandalarni ham "Dutorning qulog'iga bulbul qo'ndirgan sozanda"-deb faxrlanib kelgan.

Baxshilardan: - G'aribniyoz, Eshboy, Aximbet, Musa, Suyev, Arzi, Orinboy, Juman, Sherniyoz, Edenboy, Xudaybergen, Berdaq, Hurliman, Qarajon, Esjon, Japaq, Genjebay baxshilar xalqimiz orasidan chiqqan katta iste'dod egalari edi, ularni xalqimiz hurmat bilan tilga oladi. Masalan: "Ilma Sulton" kuyida uchraydigan ayol-qizlarning mehnat jarayonida naqsh o'yish, kashta tikish, kigiz bosish harakatlarining tasvirlanishi, kuylaridagi ijro texnikasi orqali qushlarning sayragan ovozinig berilishi, "Qora yo'rg'a" kuyidagi tulporning tuyog'ining taqirlashi va h.k. barchasi mohir professional sozandalarning ijrosida yangrab eshitiladi.

Ular har bir ijrochining shaxsiy ijodi, musiqiy til boyligining o'sishiga qulay sharoit yaratib kelgan.

Baxshilarning dostonlarni ijro etishdagi eng asosiy musiqiy vositasi bu dutor asbobi. Shuning uchun qoraqalpoqlar orasida dutor sozlari muhim o'rin egallaydi. Ulardan: "Noma boshi," "Nor egdirgan," "Ming tuman," "Ilma Sulton," "Suv serpar," "Qora yo'rg'a," "Siy parda," "Tarlon," "Ziyoda," "Bo'ztorg'ay," "Oq ishik," "Sayra dutor," "Muxalles," "Nolish," "Xo'shim polvon," "Das noma," "Sarbinoz," "Go'r qiz," "Musos sen yori," "To'rg'ay qush" va h.k. bir necha soz namalari keng tarqalgan.

Qoraqalpoq xalqining san'at sohasida o'zlarining boy musiqa merosi bilan qo'shiq, soz, ijrochilik san'ati bilan alohida xalq hurmatiga sazovor bo'lgan, baxshichilik san'atini rivojlantiruvchi va tarqatuvchilar bular baxshilardir. Qoraqalpoq xalqida dutor chalib, qo'shiq aytadigan san'atkorning biri "baxshi" - deb ataladi. Baxshi sevgi dostonlarini ijro etishi bilan O'rta Osiyo va Kavkazorti mamlakatlarida keng tarqalgan.

Qoraqalpoq musiqa madaniyati sohasida baxshichilik san'ati o'zlarining ijrochilik yo'llariga ko'ra bir qancha maktablarga bo'linadi. Filologiya fanlari doktori N.Davqarayev, Q.Ayimbetovlar baxshichilik maktabini Muso va Suyuv maktabi deb ikkiga ajratadi. Ulardan oldin bir necha baxshilar bo'lib bu yo'llarga aytib kelgan, lekin ko'pchiligining nomi ma'lum emasligini aytishimiz kerak.

Musa va Suyev baxshilardan oldin Xorazm yerida "Chig'atoyli" nomli qo'shiq bo'lib tillarga doston bo'lgan afsonaviy baxshi Eshboy baxshi o'tgan. U butun Xorazm vohasida yashovchi o'zbek, qoraqalpoq, turkmanlar orasida keng mashhur bo'lib, uni o'zbeklar, qoraqalpoqlar, turkmanlar o'zimizning baxshimiz deb atagan. [58]. Eshboy baxshining qoraqalpoqlar orasida chuqur hurmatga ega bo'lib, xalq Eshboysiz ko'ngil xushlashmasligini, uning nomidagi "Eshboy" qo'shig'ini hozirgacha sevib aytishlarini va tinglashlarini ko'rish mumkin:

Eshboy bormay hech kim to'yini qurmadi,
Yuzini ko'rmay qizlar vakil bermadi...- degan satrlarida Eshboy xalq baxshilarining otasi sifatida hurmatga sazovor bo'ladi.

Eshboy, Nurjon, Otash bilan soz etdi...

O'lgandan so'ng vasiyatini G'aribniyoz aytdi...

Eshboyning Nurjon, Otash kabi qoraqalpoq baxshilari bilan bir davrda yashab, zamondosh bo'lganligi ularning do'stligi shu "Eshboy" nomli she'r satrlarida ko'rinadi. "O'lgandan so'ng vasfin G'aribniyoz aytdi"- deyilgan satrga qaraganda Suyev baxshining ustoz-G'aribniyoz Eshboydning shogirdi bo'lib, uning yo'lini davom ettirgan.

Musa baxshi va Suyev baxshi maktabi repertuarlarida qo'shiqlarning nomlari va ohanglarida umumiylik bo'lganligi bilan ijrochilik uslublari butunlay o'zgacha va bir-biridan farq qiladi.

Musa baxshining yo'li haqiqiy qoraqalpoq baxshisining ijrochilik usullari to'liq singdirilgan o'ziga xos koloritga ega. Uning kuylarida kichraytirilgan sekunda, frigiycha lad ko'p uchraydi. Ammo, Suyev baxshining kuylarida kichraytirilgan sekunda aytarli uchramaydi. Avvalo aytiladigan narsa har bir baxshining shaxsiy xususiyatiga bog'liq bo'ladi. Bir maktabdan chiqqan baxshilar bo'lsa ham o'sha maktabning maydachuydasigacha qoldirmay, ustoz qanday aytsa xuddi shunday qilib o'zgartirmay aytadi deganini anglatmasligi kerak.

Hatto bir baxshining o'zi ham biror kuyni bir tarzda aytsa, ikkinchi joyda o'sha kuyni xuddi avvalgidek qilib takrorlashi mumkin bo'lmaganidek oshib yoki kam tushib, yoki o'zgarishga uchratib aytilishi shubhasiz.

Bu yerda har bir baxshining ijro mahorati, sozandaligi, xushovzligi va kuyni yaxshi o'zlashtirganiga uning improvizatorlik mahoratiga bog'liq bo'ladi. Bu yerda ko'zga tashlanadigan bir narsa har bir ijrochi o'z repertuarlarini yashash muhitiga qarab, tinglovchilarning talabiga qarab, shunga munosib tuzishida.

Qoraqalpoq musiqasida dostonga solib aytiladigan kuylar katta o'rin egallaydi. Shuning uchun baxshilarning ijro etgan "G'arib-oshiq," "Sayatxon-Hamro," "Hurliqa-Hamro," "Oshiq-Najab," "Yusuf-Ahmad" va h.k. lirik dostonlari bilan Navoiy, Maxtumquli, Ajiniyoz, Berdaq, O'tesh, Umar va h.k. klassik shoirlarning qo'shiqlariga aytilgan kuylari o'zining badiiy jihatdan boy qoraqalpoq xalqining ma'naviy madaniyati haqida keng tushuncha beradi. Lirik dostonlarda she'r bilan kuy bir-biri bilan chambarchas bog'liq bo'lib, ular halol muhabbatni, xalqlar do'stligini, ayol-qizlar avlodining mustahkamligini, aql-zakovat va topqirlikni tarannum etadi.

Klassik shoirlarning she'riyatidagi fikrlarning aniqligi, his-tuyg'ularning chuqurligi, turmush faktlarini badiiy so'z bilan yakunlashdagi mahorati, xalq musiqasining yanada go'zallashishiga olib keladi. [62]

Mashhur turkman baxshisi Suyev baxshining kuylarini o'zlashtirib, baxshichilik usulini qoraqalpoqlar orasida davom ettiruvchi Japaq baxshi hisoblanadi. Aximbet baxshining kuylarini davom ettiruvchi Muso baxshi, Eshon baxshilar bo'ldi. Edenbay baxshining ham kuylarini davom ettiruvchi shogirdlar bo'lgan. Hozirgi qoraqalpoq kuylarining ichida

"Qo'ng'iro't" kuyi deb atalib yurgan kuy avvalgi Orolli o'zbeklar kuyidan kirgan. [128]. Qoraqalpoq baxshilari qo'shni o'zbek, turkman baxshilari bilan yaqin aloqada bo'lgan, bir-biriga yordam berib, repertuar almashib, to'y-marosimlarni birga sovg'a qilgan. Amudaryo etagidagi "Orolli" deb atalgan Xorazm o'zbeklarining baxshilari bilan bo'lgan yaqin aloqani ta'kidlash joiz. [129].

Qoraqalpoq baxshilarining baxshichilik san'atining o'sishiga, ularning repertuarlarining ko'payishiga Xorazmlik baxshilarning ta'siri tekkan bo'lsa, ikkinchi tomondan Xorazmda yashagan turkman baxshilarining ta'siri juda katta. [130]

Yigirmanchi yillari (XX-asr) Xivalik Sapa sozchi, Enesh cho'loq, Urganchlik Sheroz bola, Shabbozli Xo'janioy garmonchi, To'rtko'llik Qo'shqo'r, Xo'jalidan Qutli qiz kabi o'zbek jirchilari qoraqalpoqning to'y marosimlarida garmon chalib kuylaganini, so'ngra garmonning o'rniga tor (rubob) asbobini ishlata boshlaganini mashhur olim Q.Ayimbetov o'zining "Xalq donoligi" nomli kitobida aniq keltirib o'tadi.

Qoraqalpoq baxshilari shu kungacha yonida yonma-yon g'ijjakchi va balamanchi bilan dutor chalib qo'shiq aytib kelyapti.

ADABIYOTLAR RO'YXATI | СПИСОК ЛИТЕРАТУРЫ | REFERENCES

1. T.Adambayeva "Revolyutsiyagacha bo'lgan qoraqalpoq musiqasi"62-b,1976 y. Qoraqalpog'iston nashriyoti.
2. Q.Ayimbetov "Xalq donoligi." 128-b., 1988-yil. Qoraqalpog'iston nashri.
3. Q.Maqsatov "Qoraqalpoq jirov, baxshilari" 1983-y.
4. Q.Maqsatov "Qoraqalpoq xalqining badiiy og'zaki ijodi" 1996-y.
5. Mirzayev T. O'zbek baxshilari ijodi. — Toshkent: Fan, 1983.
6. Jo'rayev T. Baxshichilik san'ati: tarix va taraqqiyot. — Toshkent: O'zbekiston, 2014.
7. Qahhorova D. Xalq og'zaki ijodi va baxshichilik an'analari. — Toshkent: O'qituvchi, 2016.
8. Nazarov B. O'zbek baxshiligi maktablari va ularning uslublari. — Toshkent: Fan, 2002.
9. Matyoqubov O. O'zbek xalq baxshilari ijodiy merosi. — Toshkent: Ma'naviyat, 2010.
10. Rasulov H. O'zbek baxshichiligi an'analari va zamonaviy talqini. — Termiz: Surxon, 2021.
11. Yo'ldoshev Sh. Baxshichilik dostonchilik san'atining o'ziga xos xususiyatlari. — Toshkent: Fan va texnologiya, 2018.
12. Mamatqulov S. O'zbek baxshichilik maktablari va ularning hududiy xususiyatlari. — Qarshi: Nasaf, 2012.
13. To'xtasinov I. Baxshichilik an'alarining yosh avlod tarbiyasidagi o'rni. — Toshkent: Ilm ziyo, 2020.

MUALLIF HAQIDA MA'LUMOT [ИНФОРМАЦИЯ ОБ АВТОРЕ] [AUTHORS INFO]

✉ **Shamurodova Madina Xolmurod qizi**, Omarova Anar – Ajiniyoz nomidagi Nukus davlat pedagogika instituti, [Шамуродова Мадина Холмурод кизи Омарова Анар – Нукусский государственный педагогический институт имени Ажинияза], [Malika Kh. Shamurodova, Omarova Anar – Ajiniyaz Nukus State Pedagogical Institute]; manzil: Qoraqolpog'iston Respublikasi, Nukus shahri, P.Seytov ko'chasi, raqamsiz uy, [адрес: Республика Каракалпакстан, г. Нукус, п.Улица сейтова, дом без номеров], [address: Republic of Karakalpakstan, Nukus, P. Seitova Street, house without rooms].